

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA URAN QAZIB OLISH HAJMI

Hamidov Suhrob Botir o`g`li¹

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti kata o`qituvchisi

Yo`ldoshev Alisher Sayfiddin o`g`li²

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti laboranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181134>

ANNATATSIYA

Manbalarga ko`ra O'zbekistonda aniqlangan uran konlarida 132,3 ming tonna uran resurslari mavjud . Bu butun dunyo bo'yicha barcha uran resurslarining 2 foizini tashkil qiladi. Ushbu ro'yxatda O'zbekiston beshinchi o'rinda qayd etilgan. O'tgan yil davomida respublikada 3,5 ming tonna uran qazib olingan. Bu ko`rsatkich 2019 yilda ham 3,5 ming tonna, 2018 yilda esa 3,44 ming tonnani tashkil etgan.

ABSTRACT

According to sources, there are 132,300 tons of uranium resources in uranium deposits discovered in Uzbekistan. This is 2% of all uranium resources in the world. Uzbekistan is on the fifth place in this list. Over the past year, 3,500 tons of uranium were mined in the republic. This figure was 3.5 thousand tons in 2019, and 3.44 thousand tons in 2018.

Tayanch iboralar: O'zbekiston, Avstraliya, Kanada, Qozog'iston, Nigeriya, Braziliya, Rossiya, Namibiya, JAR, Xitoy, Uran,

Keywords: Uzbekistan, Australia, Canada, Kazakhstan, Nigeria, Brazil, Russia, Namibia, South Africa, China, Uranus,

O'zbekistonda tabiiy uran olinishi bo'yicha statistik ma'lumotlar taqdim qilindi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, ayni vaqtda O'zbekiston uran olish hajmi bo'yicha dunyoda 5-o'rinni, uran zahiralari bo'yicha esa 10-o'rinni egallamoqda.

2019 yil avgustiga ko'ra, dunyoda tabiiy uran zahiralari hajmi 6,14 mln tonnaga baholanadi. Bundan 29,6 foizi Avstraliyaga, 13,7 foizi Qozog'istonga, 8,4 foizi Kanadaga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinlarni Rossiya, Namibiya, JAR, Xitoy, Nigeriya, Braziliya egallamoqda. O'zbekiston esa 139,2 ming tonna uran zahirasi bilan 10-o'rinni egallab kelmoqda.

Shu bilan birga, O'zbekiston uran olish bo'yicha yiliga 3,5 ming tonnaga yaqin uran bilan dunyoda 5-o'rinni egallamoqda. Jumladan, O'zbekistonda 2014 yilda 3128 tonna, 2015 yilda 3228 tonna, 2016 yilda 3325 tonna, 2017 yilda 3400 tonna, 2018 yilda 3445 tonna uran olingan. O'zbekistonda olinuvchi uran respublikada qo'llanmaydi va to'liq hajmda xorijga eksport qilinadi.

Uran olish bo'yicha kompaniyalar orasida "Kazatomprom" dunyoda 1-o'rinni egallamoqda. Qozog'iston kompaniyasi yiliga 11 tonnadan ko'proq uran oladi. Bu esa dunyoda bir yilda jami olinadigan uranning 20,5 foizini tashkil qiladi. NKMK bu borada dunyo bo'yicha 5-o'rinni egallamoqda. Uning hissasiga dunyoda olinadigan jami uranning 6,4 foizi to'g'ri keladi. Kompaniya O'zbekistonda tabiiy uran oluvchi yagona korxon va dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston – 2020 yil eng ko'p uran qazib olingan beshinchi davlat. Jahon yadro assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yil davomida eng ko'p uran Qozog'istonda qazib olingan bo'lib, butun dunyoda qazib olingan uranning 41 foizini tashkil qilgan.

Dunyo konlaridan tabiiy uran ishlab chiqarishning uchdan ikki qismi Qozog'iston, Kanada va Avstraliyaga to'g'ri kelmoqda. 2020 yilda qazib olingan uranning eng katta qismi Qozog'istonga to'g'ri kelgan. Qo'shni respublikada o'tgan yil davomida 19,44 tonna uran ishlab chiqarilgan va bu ko'rsatkich dunyo bo'yicha qazib olingan jami uranning 41 foizini tashkil etadi. Keyingi pog'onalarni Avstraliya (6,2 ming tonna), Namibiya (5,41 ming tonna) va Kanada (3,88 ming tonna) band etgan.

Ushbu ro'yxatda O'zbekiston beshinchi o'rinda qayd etilgan. O'tgan yil davomida respublikada 3,5 ming tonna uran qazib olingan. Bu ko'rsatkich 2019 yilda ham 3,5 ming tonna, 2018 yilda esa 3,44 ming tonnani tashkil etgan.

Manbalarga ko'ra O'zbekistonda aniqlangan uran konlarida 132,3 ming tonna uran resurslari mavjud. Bu butun dunyo bo'yicha barcha uran resurslarining 2 foizini tashkil qiladi.

Adabiyotlar:

1. Abramov A. V., Ivanovskiy E. S., Sinelisikova N. V. Podgotovka mestorojdeniy skalnix rud dlya vishelachivaniya. M., Svetmetninformatsiya, 1975.
2. Abramov S. K. Gidrogeologicheskiye rascheti vertikalnix drenajey pri osushenii ugolnix mestorojdeniy. M., Ugletextizdat, 1955.
3. Abramov S. K- Podzemniye drenaji v promishlennom i gorodskom stroi-telstve. M., Stroyizdat, 1973.
4. Agoshkov M. I, Sistemi razrabotki mestorojdeniy. M., Metallurgizdat, st 954.
5. Agoshkov M. I., Malaxov G. M. Podzemnaya razrabotka rudnix mestorojde-niy, M. Nedra, 1966.
6. Addinson Ch. Ch., Lyu ne Dj. Ximiya neytralnoy gruppi (N0). —Uspex k ximii, 1956, t. 25, № 9.
7. Aleksandrov A. P. Atomnoye elektrichestvo. — Izvestiya, 1972, № 305.